

УДК 656. 338:656.072+577.4

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Сайдализода А.С., Саидзода М.Р., Хужаев П.С., Мирзаев А.

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Таджикистан входит в состав стран Центральной Средней Азии. Центральная Азия расположена в центральной части Азии и Евразии. Этот регион, как правило включают Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, иногда Афганистан. Географически частично этого региона также включают западную часть Китая и Монголии, крайнюю южную часть Поволжья, Урала и Сибири, северной части Пакистана и северо-востоке Ирана.

Железные дороги соединяют страны Центральной Азии между собой и с Россией. Транспорт Каспийское море и рек Амударья и Сырдарья имеет особое значение.

С юга и востока Центральная Азия ограничена горами, поэтому сообщение с Ираном, Афганистаном и Китаем трудно. Отсутствуют удобных связи с Пакистаном и Индией, нет доступа к Индийскому океану.

В 1991 году было осуществлено железнодорожной связи Афганистан с Узбекистана (2011) Термез-Хайратон-Мазори-Шариф. В дальнейшем предполагается, что Китай будет соединен с Кыргызстаном (через Кашгар) и Узбекистаном. В 1996 году было создано железнодорожная соединения Туркменистан с Ираном (линии Теджен-Серахс-Мешхед). Серьезной проблемой для прямого железнодорожного сообщения представляет различие между колеи (1524 мм в бывшем СССР, Китай и Иран 1435 мм, 1676 мм в Индии и Пакистане).

Существуют также крупные планы строительства дорог для улучшения связей с соседними странами. Транспортная сеть в Центральной Азии достаточно слабая из-за неблагоприятных природных условиях (пустыня или горы). Наиболее важными видами транспорта во всех странах Центральной Азии является автомобильный и железнодорожный транспорт.

В последние годы доля автомобильного транспорта существенно выросла и влияла на общий пассажиропоток по всей стране.

Таблица 2.2.1 – Динамика объема перевозки пассажиров и пассажирооборота по всем видам транспорта Республики Таджикистан за 2017-2022гг¹. (миллион человек)

Показатели		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022г. к 2021г.в %
Автомобильный транспорт	Q	574,3	588	619,2	614,6	703,1	806,1	87,22
	P	6806,8	7040,9	7110,3	7155,1	7871,6	8478,3	92,84
Легковой таксомоторный	Q	7,9	14,6	16,2	19,2	23,7	26,1	90,80
	P	77,3	113,3	133,6	195,8	272,5	332,2	82,03
Троллейбусный	Q	11,1	10,6	21,4	19,2	19,2	20,5	93,66
	P	52,3	48,7	79,2	71	71,1	76,5	92,94
Железнодорожный транспорт	Q	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	80,00
	P	27,9	33,2	28,1	21,4	20,6	21,3	96,71
Авиационный транспорт	Q	0,9	0,8	0,7	0,3	0,4	0,5	80,00
	P	2344,5	2241,1	1913,4	801,4	844,1	1453,6	58,07
Всего	Q	594,7	614,5	658,1	653,7	746,8	853,7	87,48
	P	9308,8	9477,2	9264,6	8244,7	9079,9	10361,9	87,63

¹ Составлено автором: по материалам сборника Транспорт и связь Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2023. – С.17-20. Примечание: Q – объем перевозок пассажиров, P – пассажирооборот.

Перевозочные процессы реализуются различными видами транспорта. В зависимости от спроса объёма перевозок на различных видах транспорта отличается. На рисунке 2.2.1 и 2.2.2 показано соотношение объёмов перевозок и пассажирооборота различными видами транспорта.

Рисунок 2.2.1 - Соотношение объёмов перевозок различными видами транспорта

Рисунок 2.2.2 - Соотношение объёмов пассажирооборота различными видами транспорта

Видно, что на долю сухопутного транспорта приходится 135,47% (Q) и 108,69% (P), автомобильного транспорта 134,49% (Q) и 108,47% (P), международного транспорта 400,00% (Q) и 84,88% (P), электрического транспорта 188,24% (Q) и 147,20% (P), железнодорожного транспорта 80,00% (Q) и 98,56% (P), авиационного транспорта 36,36% (Q) и 29,00% (P) транспортной работы. В связи с высокой социальной значимостью транспорта существует необходимость в организации эффективных систем управления транспортом. Организация транспортных систем имеет важное значение для обеспечения безопасности, доступности и эффективности передвижения людей и грузов.

Таблица 2.2.3 – Прогнозирование объема перевозок пассажиров и пассажирооборота всеми видами транспорта Республики Таджикистан за 2025-2035гг. (миллион человек)²

№	Показатели	Модель для прогноза	Прогноз		
			2025	2030	2035
1.	Автомобильный транспорт	$Y_Q = 42,849x + 500,91,$ $R^2 = 0,8247$	886,551	1100,796	1315,041
		$Y_P = 311,27x + 6321,1,$ $R^2 = 0,8439$	9122,53	10678,88	12235,23
2.	Легковой таксомоторный	$Y_Q = 3,4657x + 5,82,$ $R^2 = 0,9716$	37,01	54,34	71,67
		$Y_P = 51,837x + 6,02,$ $R^2 = 0,9639$	472,55	731,74	990,92
3.	Троллейбусный	$Y_Q = 2,0171x + 9,94,$ $R^2 = 0,6083$	28,09	38,18	48,26
		$Y_P = 5,1429x + 48,467,$ $R^2 = 0,5637$	94,75	120,47	146,18
4.	Железнодорожный транспорт	$Y_Q = 0,0139x^3 - 0,144x^2 + 0,4135x + 0,2, R^2 = 0,5714$	25,72	72,35	155,38
		$Y_P = 0,7593x^3 - 8,0758x^2 + 22,579x + 13,067,$ $R^2 = 0,9488$	115,67	829,84	2734,74
5.	Авиационный транспорт	$Y_Q = 0,0321x^2 - 0,3279x + 1,26,$ $R^2 = 0,799$	0,91	2,96	6,62
		$Y_P = 90,109x^2 - 909,55x + 3416,4,$ $R^2 = 0,725$	2529,28	8344,06	18664,30
6.	Всего по республике	$Y_Q = 11,313x^2 - 30,973x + 623,75, R^2 = 0,9655$	1261,35	2407,48	4119,26
		$Y_P = 112,28x^3 - 1004,7x^2 + 2426,6x + 7781,2,$ $R^2 = 0,8976$	30092,02	152928,72	461318,42

Из данных таблицы 2.2.3. следует, что в ближайшем будущем объем перевозок пассажиров увеличится в 2 раза, т.е. к 2020 году – на 101,1 млн. пасс., к 2025 году – на 302,1 млн. пасс. и к 2030 году – на 591,9 млн. пасс. Адекватность моделей подтверждается значением R^2 , т.е. значением коэффициента детерминации, что по всем видам транспорта составляет от 0,7846 до 0,9938.

Таблица 2.2.4 – Динамика объема перевозки пассажиров и пассажирооборота автомобильным транспортом по областям, городам и районам Республики Таджикистан за 2017-2022гг. (миллион человек)³

Показатели		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022г. к 2021г.в %
ГБАО	Q	7,6	7,8	7,9	6,3	7,2	12,3	58,54
	P	151,7	148,5	150	141,1	155,5	212,8	73,07
Согдийский область	Q	163,8	176,5	167,6	186	211,8	232,4	91,14
	P	2429,6	2619,3	2433	2429	2600,4	2894,8	89,83
Хатлонская область	Q	77,4	85	95,9	99,6	118,4	142,6	83,03

² Источник: рассчитано автором на основе: Транспорт и связь Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2023. – С.17-20. Примечание: Q – объем перевозок пассажиров, P – пассажирооборот.

³ Источник: рассчитано автором на основе: Транспорт и связь Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2023. – С.17-18. Примечание: Q – объем перевозок пассажиров, P – пассажирооборот.

	P	1098,7	1270,3	1529	1762	2196,3	2437,9	90,09
г. Душанбе	Q	249,8	259,5	282,4	259,3	301	345,4	87,15
	P	1506,3	1456,2	1604,3	1565	1764	1609,7	109,59
РРП	Q	75,7	59,2	65,4	63,3	64,7	73,4	88,15
	P	1620,5	1546,6	1394	1258	1155,4	1323,1	87,33
Всего	Q	574,3	588	619,2	614,5	703,1	806,1	87,22
	P	6806,8	7040,9	7110,3	7155	7871,6	8478,3	92,84

Из данных таблицы 2.2.4. следует, что по выделенным показателям работы транспорта в Республике Таджикистан преобладает наземный транспорт, точнее перевозки пассажиров автомобильным транспортом (автобусный, таксомоторный), на которые приходится 99,7% от общего объема перевозок пассажиров по республике.

Рисунок 2.2.3 – Перевозка пассажиров автомобильным транспортом 2017-2022 гг.

Рисунок 2.2.4 – Пассажирооборот автомобильного транспорта (без учета легкового таксомоторного) (млн. пассажиро-километров)

Таблица 2.2.5 – Прогнозирование объема перевозки пассажиров и пассажирооборота автомобильным транспортом по областям, городам и районам Республики Таджикистан за 2025-2030гг. (миллион человек)⁴

№	Показатели	Модель для прогноза	Прогноз		
			2025	2030	2035
1.	ГБАО	$Y_Q = 0,3157x^3 - 2,8206x^2 + 7,1208x + 2,8333, R^2 = 0,9699$	68,60	415,97	1285,28
		$Y_P = 6,3232x^2 - 35,188x + 187,19, R^2 = 0,8463$	382,68	933,91	1801,29
2.	Согдийский область	$Y_Q = 13,351x + 142,95, R^2 = 0,8526$	263,11	329,86	396,62
		$Y_P = 34,898x^2 - 179,56x + 2666,9, R^2 = 0,7105$	3877,60	6993,07	11853,44
3.	Хатлонская область	$Y_Q = 12,283x + 60,16, R^2 = 0,9275$	170,71	232,12	293,54
		$Y_P = 277,34x + 745, R^2 = 0,9835$	3241,06	4627,76	6014,46
4.	г. Душанбе	$Y_Q = 4,4411x^2 - 14,533x + 266,41, R^2 = 0,8598$	495,34	933,40	1593,52
		$Y_P = -5,6679x^2 + 79,706x + 1391,2, R^2 = 0,5203$	1649,45	1396,18	859,50
5.	РРП	$Y_Q = 1,9071x^2 - 13,267x + 84,46, R^2 = 0,6829$	119,53	272,51	520,85
		$Y_P = 25,143x^2 - 255,9x + 1897,3, R^2 = 0,877$	1630,78	3242,73	6111,82
6.	Всего по республике	$Y_Q = 42,846x + 500,91, R^2 = 0,8245$	886,52	1100,75	1314,98
		$Y_P = 311,27x + 6321,1, R^2 = 0,8438$	9122,53	10678,88	12235,23

Как видно из таблицы 2.2.5, уже к 2025 году прогнозируется рост объема пассажироперевозок по всем регионам Республики Таджикистан. Больше всего намечается рост в г. Душанбе - 2475,3 млн.пасс. (в 2016г. 244,3 млн.пасс.) и Согдийской области - 235,2 млн.пасс. (в 2016г. 150,6 млн.пасс.).

Ежегодно, в среднем, количество транспортных средств по всей стране увеличивается почти на 5%. Возникающие проблемы, связанные с пробками в пиковые часы на больших городах (особенно в Душанбе), объясняются именно этим увеличением автомобильного транспорта. Быстрый темп роста количества автомобильного транспорта началось в 2010 году - 12% по сравнению с 2010-2016 гг. в три раза больше.

На сегодня в республике, осуществляет коммерческую деятельность, 76,9% общего парка автотранспорта принадлежит частному сектору, 23,1% - государственному сектору. Ежегодно количество транспортных средств юридических лиц, в общем проценте, приводит к уменьшению, а пассажирский транспорт, наоборот, увеличивается. Многие автомобильные предприятия (более 70%) имеют в своем балансе 20-30 машин. Преимущественным фактором этих АТП состоит в том, что они быстро и гибко адаптируются к меняющимся условиям. Увеличение количества автомобилей приводит к увеличению пробок автомобильных дорог и нехватке дорожно-транспортной сети, ухудшение экологической обстановки в горных регионах. В то же время это приводит к снижению технической скорости и ухудшению экологической ситуации в горных районах. Если проанализировать долю автотранспорта в отдельных регионах на 2017 год, то по количеству первое место занимает Согдийская область (38,9%), за ней - Хатлонская область (22%), РРП (21,2%), Душанбе. %) и ГБАО (2,5%) (рис. 2.2.5).

⁴Источник: рассчитано автором на основе: Транспорт и связь Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2023. – С.17-18. Примечание: Q – объем перевозок пассажиров, P – пассажирооборот.

Рисунок 2.2.5 - Структура перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 2022г. (включая транспорт частных лиц)

Обеспечение населения индивидуальной легковыми автомобилями увеличивается, что связано с благосостоянием населения или отсутствием неконкурентоспособностью государственных АТП (таб. 2.2.9).

На основе анализа данных таблицы 2.2.9 и рис. 2.2.6. можно сделать вывод, что наибольшая плотность транспортных средств за последние семь лет приходится в городе Душанбе, второй - в Согдийской области, за ней следуют Республиканские районы подчинения, ГБАО и Хатлонская область.

Таблица 2.2.6 – Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями (в расчете на 1000 человек постоянного населения, штук)⁵

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022г. к 2021г.в %
ГБАО	38	39	46	45	46	62	74,19
Согдийская область	58	58	58	58	58	72	80,56
Хатлонская область	29	28	28	28	28	33	84,85
г. Душанбе	69	68	82	80	61	109	55,96
РРП	39	38	44	43	50	58	86,21
Всего	44	43	46	45	46	59	77,97

Рисунок 2.2.5 - Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями (в расчете на 1000 человек постоянного населения, штук)

⁵ Источник: Транспорт и связь Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2023. – С.17-21.

Кроме высоких темпов роста транспортных средств, РТ столкнулась с проблемой старых транспортных средств. Большинство транспортных средств, въезжающих в страну, прослужили свое время и ресурси или устарели. Они наносят вред окружающей среде, качества дорог и даже угрозе экономической безопасности страны. Важно отметить, что 8,57% автомобилей имеют срок службы до 3 лет, 16,18% - до 8 лет, 14,09% - до 10 лет, 12,64% - до 13 лет. и 48,51% исчерпали срок службы (имеет продолжительность 13 лет срок службы) и подлежат списанию, т.е. автопарк устарел. Такая же картина наблюдается по автомобильному транспорту юридических лиц с продолжительностью срок службы более 13 лет, можно увидеть по регионам: в Согдийской - 50% автопарка; в Хатлонской - 53,2%; в РРП - 71%; в ГБАО - 48,4%. г. Душанбе имеет более обновленный парк подвижного состава, причем 56,1% автомобильного транспорта имеет срок службы до 10 лет.

Таблица 2.2.10 – Количество АТП по областям республики, ед.

№	Показатели	По перевозке грузов	По перевозке пассажиров	Смешанного типа
1.	Согдийская область	20	32	21
2.	Хатлонская область	5	13	16
3.	ГБАО	5	10	2
4.	РРП	10	11	8
5.	г. Душанбе	51	33	3

Рисунок 2.2.7 - Количество АТП по областям республики.

Анализ данных рис. 2.2.7 показывает, что из 240 АТП 91 (37,9%) из них - грузовые, 99 (41,3%) пассажиры и 50 (20,8%) - смешанного типа. Большинство АТП находятся в г. Душанбе (87 ед. или 36,2%), из которых грузовые АТП (51 ед. или 56% от общего количества) и Согдийская область (73 ед. или 30,4%).

Техническое состояние дорожной сети и степень транспортной нагрузки непосредственно влияют на состояние (человеческий) трудовой потенциал экономики горных регионов. В соответствии со ст. 5 Закона Республики Таджикистан «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» дороги, согласно их функциональному назначению, делятся на: дороги общего пользования (республиканские и местные) и специальные использования (ведомственного назначения: подъездные, транспортно-технологические, внутрихозяйственные, служебные и т.д.). Протяженность автомобильных дорог республики на состояние 01.01.2016г. составляет 26 969,4 км, из которых 14 140 км - дороги общего пользования, в том числе 5423 км (38,4%) общегосударственного значения, 8717 км (или 61,8%) местные дороги (табл. 2.2.11). От общей длины республиканских дорог 99,5% имеют твердое покрытие. Республиканское шоссе находится в хорошем состоянии, основные дороги, ведущие к дорожной сети, проиндексированы и включают 17 международных

дорог и 86 республиканских автомобильных дорог.

Таблица 2.2.11 – Доля автодорог по типам покрытия и значению от общей протяженности на состояние 01.01.2016г.⁶

Показатели	По республике	ГБАО	Согдийская область	Хатлонская область	г. Душанбе и РРП
Дороги, км	26969,4	3620,4	9189	9898,6	4261,4
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
с твёрдым покрытием	69,8	77,7	66,7	62,1	88,0
усовершенствованные	47,7	40,9	40,1	20,4	62,8
Дороги общего пользования	52,4	74,9	37,4	51,9	66,9
с твёрдым покрытием	48,6	61,3	35,9	48,3	65,8
усовершенствованные	38,14	32,45	30,80	40,81	52,59
Республиканские	20,11	46,43	11,93	14,91	27,46
Местные	32,32	28,48	25,52	37,00	39,40

Рисунок 2.2.9 - Доля дорог по типам покрытия и значению от общей протяженности на состояние 01.01.2016г.

Общая длина дорог, с твердым покрытием содержат в Согдийской области - 66,7%, Хатлонской области - 62,1%, в ГБАО - 77,7% в г. Душанбе и РРП - 88,0%. Общая протяженность дорог с усовершенствованным покрытием: ГБАО - 40,9%, в районе Согдийской области - 40,1%, Хатлонская область - 20,4%, Душанбе и РРП - 62,8%.

Основная доля дорог во всех регионах страны, за исключением ГБАО, эта доля составляет 62% республиканских дорог, дорог местного значения составляет: Хатлонской области - 71,3%, Согдийской области - 68,1%, Душанбе и РРП - 58,9%.

Согласно техническим условиям, большинство дорог покрыты черным (асфальтобетонное или чернощебеночное) - 73%, гравийно-щебеночные с дороги грунтовым покрытием 27% всей сети, 72% от дороги находится в плохом или очень плохом только 26% дорог находятся в удовлетворительном состоянии и только 2% находятся в хорошем состоянии.

⁶ Источник: Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - 60 с.

Таблица 2.2.14 – Плотность сети автодорог по регионам страны

Регионы	Дороги, всего		Дороги общего пользования	
	на каждые 100 кв. км территории, км	на каждые 1000 жителей, км	на каждые 100 кв.км территории, км	на каждые 1000 жителей, км
По республике	18,91	3,23	9,92	1,69
ГБАО	5,65	16,89	4,23	27,12
Согдийская область	36,46	3,74	13,65	4,36
Хатлонская область	40,24	3,33	20,89	544,09
г. Душанбе и РРП	14,85	1,57	9,93	1,48

Составлено автором: по результатам расчетов.

Низкие состояние дорожные условия и недостатки в организации движения приводят к многочисленным дорожно-транспортных происшествий, сопровождающихся гибелью и травмами людей. Большинство погибших и раненых на дорогах – это люди среднего возраста, а именно люди трудоспособные.

Ежегодно в стране погибают и получают увечья более 1500-2000 чел. В 2016 г. дорожно-транспортных происшествий в стране составляла 1475 ед., в которых погибли 449 человек, пострадали 1576 человек. В таблице 2.2.15. приведены показатели аварий, число пострадавших и погибших на дорогах Республики Таджикистан.

Таблица 2.2.15 – Происшествия на автомобильных дорогах (ед.)

№	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022г. к 2021г. в %
1.	Число происшествий, единиц	1303	1285	1212	1109	1102	1096	100,55
2.	Погибло, человек	433	395	391	376	395	416	94,95
3.	Получило ранение, человек	1377	1357	1314	1263	1218	1197	101,75

Данные таблицы 2.2.15 показывает, что количество несчастных случаев в период с 2010 по 2016 годы имеет тенденцию к увеличению и уменьшению. Самый высокий показатель наблюдается в 2010 году (1547 ед.), а самый низкий - в 2016 году (1326 ед.). Если в 2010 году количество аварий составляет 1547 ед., то в 2016 году этот показатель составляет 1326 ед., что на 14,29% ниже.

Уровень смертности ДТП составляет 18,09 смертей на каждого 100 тыс. жителей страны. Индикатор РТ чуть ниже глобального уровня, равный 18,8 смертей на 100 тыс. жителей. Лучшим показателем в Центральной Азии является Узбекистан, где только 11,32 смертей в ДТП на 100 тыс. человек. Худшая статистика для Казахстана - 30,6 смертей⁷.

Пути развития автомобильной транспорта, в свою очередь, требуют интеграции дорожной отрасли и другой транспортной ТТСОГР и транспортной инфраструктуры. Железнодорожные и воздушные транспорты Республики Таджикистан требуют особого внимания и требуют необходимых инвестиций для приобретения новых видов транспорта, современных самолетов, воздушных терминалов и нового оборудования с международными стандартами. Также необходимо улучшить повышения квалификации персонала и работников в сфере транспорта. Все перечисленные мероприятия будут способствовать устойчивому развитию транспортного сектора и экономики горного региона.

⁷ <http://tjk.rus4all.ru/>